

FARG‘ONA VODIYSI TOJKLARINING IJTIMOYIY HAYOTI VA MADANIYATI MANBASHUNOSLIGI

Parviz Akbarjonovich Nabiyeu

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix Instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Farg‘ona vodiysi tojiklarining ijtimoiy hayoti, turmush tarzi, madaniyati, xo‘jalik hayoti va urf-odatlarini, shuningdek “tojik” etnonimining qo‘llanilishini haqida ma‘lumotlar beruvchi tarixiy manbalar tavsiflangan.

Kalit so‘zlar: Farg‘ona vodiysi, tojiklar, “Boburnoma”, Narshaxiy, “Shohnoma”, Sada, Navro‘z, Mehrjon, A.Vamberi.

Markaziy Osiyo xalqlari qadimdan yagona madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy va geografik muhitda hayot kechirib kelganlar. Ushbu xalqlar ichida tojik xalqi ham mavjud bo‘lib, ular mintaqaning deyarli barcha davlatlari hududida istiqomat qilishadi. Jumladan, mintaqaning 3 ta respublikasi (O‘zbekiston, Tojikiston, Qirg‘iziston) hududlarida joylashgan Farg‘ona vodiysida ham tojiklarning salmog‘i anchayin yuqori hisoblanadi. Ushbu hududda istiqomat qiluvchi xalqlar ichida tojiklar nufusi jihatdan o‘zbeklardan keyingi o‘rinda turadi. Shunday ekan, ularning urf-odatlarini, madaniyatini, turmush tarzi va ijtimoiy-iqtisodiy hayotini o‘rganish hamda uni qiyosiy tahlil qilish antropologiya va etnologiya fan sohalarining muhim tadqiqot obyektlaridan biridir.

Tojiklar etnografiyasi va etnik tarixi bo‘yicha o‘rta asr tarixiy manbalarida ko‘plab ma‘lumotlar keltirilgan. Jumladan, Abu Bakr Muhammad Narshaxiyning “Buxoro tarixi”¹⁰⁴ asarida arablar davlati zaiflashgach, Movarounnahr va Xurosonda vujudga kelgan yangi davlatchilik asoslari, xalqlarning shakllanish bosqichi va ularning xo‘jalik hayoti aks ettirilgan. Shuningdek, mazkur xalqlar tomonidan Navro‘z bayramining nishonlanishi haqida ham dastlabki ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

O‘rta asr etnografiyasining asoschilaridan biri Abu Rayhon Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”¹⁰⁵ asarida Movarounnahr va Xuroson xalqlarining tarixi, urf-odatlarini, marosim va bayramlari hamda diniy qarashlariga oid bo‘lgan ko‘plab muhim ma‘lumotlar keltirilgan. Asarda muallifning diqqat markazida

¹⁰⁴ Abu Bakr Narshaxiy. Buxoro tarixi. Fan. Toshkent. 1966.

¹⁰⁵ Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. Fan. Toshkent. 1968.

hukmdorlar yoki siyosiy jarayonlar emas, balki xalqlarning madaniyati, turmush tarzi va urf-odatlarini asosiy o‘rin egallagan. Yaqin va o‘rta sharq xalqlari qatorida forsiyzabon xalqlarining ham kelib chiqish shajarasi va etnik shakllanishiga oid ma’lumotlarni keltirib, xususan IX-X asrlarda tojiklarning yagona xalq sifatida shakllanishida sak, so‘g‘d, xorazmlik, toxaristonlik, farg‘onaliklar kabi xalqlar muhim rol o‘ynaganligini ta’kidlaydi. Shuningdek, Movaronnahr va Xuroson xalqlarining taqvimiy marosimlari hamda yil hisoblari to‘g‘risida, qolaversa, ularning dehqonchilik, chorvachilik, turar joy madaniyatiga doir etnografik ma’lumotlar qayd qilingan.

Forsiyzabon xalqlarining kelib chiqishi va madaniyati to‘g‘risida muhim ma’lumotlarni beruvchi tarixiy-adabiy asar – Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma” asarida tojiklarning kelib chiqishi, turmush tarzi, marosim va bayramlari haqida ko‘plab tarixiy ma’lumotlar qayd qilingan. Mazkur asar 3 qismdan iborat: 1) afsona; 2) qahramonlik; 3) tarixiy. Har bir qismda O‘rta Osiyo xalqlarining ajdodlari bo‘lmish so‘g‘dliklar, xorazmliklar, kushonlar, vohanlar, forslar, turkiylar va arablar kabi qadimiy xalqlarning ayrim marosimlari (masalan, kuyov xonadoniga kelin tushirish paytida gulxan yoqish va uning atrofida kelinni aylantirish), xalq bayramlari (Sada, Navro‘z, Mehrjon), xalq o‘yinlari (chavgon), islomgacha bo‘lgan davrdagi diniy e’tiqod hamda musiqa asboblari turlari haqida dalillar keltirib o‘tilgan.¹⁰⁶

Sharq musulmon davlatlarining boshqaruv tartibi, ularda yashovchi xalqlarning turmush tarzi va madaniyati haqida ma’lumot beruvchi Nizomulmulkning “Siyosatnoma” asarida tojiklarning o‘rta asrlardagi turmush tarzi hamda xo‘jalik hayoti haqida ayrim ma’lumotlar keltirilgan.¹⁰⁷

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida Turkistonda yashagan ko‘plab turkiyzabon xalqlar bilan birga tojiklar haqida ham ayrim ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Xususan, ushbu asarda “tojik” etnonimining kelib chiqishi haqida fikrlar bildirilgan. Tojiklarning asosan shaharlarda istiqomat qilganligi ta’kidlangan.¹⁰⁸

Forsiyzabon xalqlarning tarixi, madaniyati, bayram va marosimlari haqida qimmatli ma’lumotlar beruvchi yana bir asar bu Umar Xayyomning “Navro‘znoma” asaridir¹⁰⁹. Mazkur asar saljuqiy hukmdorlar uchun yozilgan bo‘lib, asar orqali muallif hukmdorlarni quyosh kalendari bilan bog‘liq bo‘lgan qadimiy yangi yil bayrami – Navro‘z bayramiga bo‘lgan qiziqishlarini orttirish va shu orqali

¹⁰⁶ Абулқосим Фирдавсий. Шохнома. Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти. – Тошкент, 2012.

¹⁰⁷ Низомулмулк. Сиёсатнома (Сияр ул-мулк). Янги аср авлоди. Тошкент. 2008.

¹⁰⁸ Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilig. G‘afur G‘ulom nashriyoti. –Toshkent, 2018.

¹⁰⁹ Умар Хайём. Наврўзнама. – Тошкент: Мехнат, 1990.

rasadxonalar ta'miri uchun iqtisodiy yordam olishni maqsad qilgan edi. Asarda Movarounnahr va Xuroson xalqlarining islomgacha bo'lgan davrda Navro'z bayramini nishonlash tartibi hamda unda foydalanilgan ashyolar va hayvonlar: oltin, uzuk, arpa, qilich, kamon, o'q, sharob, ot, lochin haqida ko'plab etnografik ma'lumotlar beriladi.

O'rta asrlar davrining etnografik ma'lumotlar beruvchi yana bir muhim manbasi Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'otit-turk" asaridir¹¹⁰. Ushbu asarda muallif nafaqat turkiy xalqlarning tarixi, turmush tarzi, madaniyati haqida, balki Movarounnahr va Xuroson hududlarida istiqomat qiluvchi boshqa xalqlar haqida ham ko'plab faktologik ma'lumotlar keltirib o'tgan. Xususan, yuqoridagi asarda "tojik" etnonimining kelib chiqishi va uning shakllari to'g'risida o'z fikrlarini bayon qilgan. Bu ma'lumotlarning o'ziga xosligi shundaki, muallif "tojik" etnonimini birinchilardan bo'lib etnografik atama sifatida qo'llagan.

Ma'lumki, temuriylar davrida Movarounnahrda ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayot taraqqiy etgan. Mazkur davr tarixchilari mintaqada sodir bo'lgan siyosiy va iqtisodiy voqe'alarni yoritish bilan birgalikda xalqning turmush tarzi, madaniyati, urf-odatlar va xalq o'yinlarini yorituvchi etnografik ma'lumotlar ham qoldirganlar. Shunday muhim etnografik manbalardan biri Husayn Voiz Koshifiyning "Futuvvatnomayi sultoniy"¹¹¹ asari hisoblanadi. Ushbu asar kirish va XII bobdan iborat bo'lib, risolaning VI bobi 3-qismida kurashchilar (go'shtingir), dorbozlar, polvonlar, kamonchilar va turli boshqa o'yinlar qoidalari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.¹¹² Asarda tojiklarning XV asrdagi ma'naviy madaniyati muayyan darajada aks ettirilgan.

Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" tarixiy-memuar asarida Movarounnahr va Xuroson xalqlarining joylashuvi, urf-odatlar, turmush tarzi va ularning etnoslararo jarayonlardagi o'rni haqida batafsil ma'lumotlar beriladi. Xususan, Farg'ona vodiysining Marg'ilon, Rishton, Koson, Isfara, Konibodom, Xo'jand, Chodak kabi aksariyat aholisi tojiklardan iborat bo'lgan hududlarining aholisi haqida ham ma'lumotlar keltirilgan. Ulardan aksariyatining aholisini muallif "sortlar" deb nomlagan. Asarda muallif "tojik" atamasini ham bir necha o'rinlarda qo'llaydi.

Farg'ona vodiysi Buxoro xonligi tarkibiga kirgan davrda xonlikda yashagan ko'plab xalqlar qatorida vodiy tojiklarining etnografiyasi bo'yicha tarixchilar va

¹¹⁰ Махмуд Қошғарий. Девону луғотит турк. Фан. Тошкент, 1967.

¹¹¹ Хусайн Воизи Кошифи. Футувватномаи султони. Ахлоки мухсини. Рисолаи хотамия. Душанбе, 1991. С.11.

¹¹² O'sha asar. –B. 101-117.

adabiyot vakillari tomonidan ko‘plab umumiy ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan. Xususan, Muhammad Solih, Kamoliddin Binoiy, Hofiz Tanish Buxoriy, Muhammad Yusuf Munshiy, Muhammad Amin Buxoriy, Abdurahmon To‘le‘, Sayido Nasafiy kabi mualliflar¹¹³ o‘z asarlarida Buxoro vohasi va Farg‘ona vodiysida istiqomat qilgan tojiklarning turmush tarzi va madaniyati haqida umumiy ma‘lumotlar yozib qoldirganlar.

Turkistonga kelgan sayyoh va elchilar ham o‘z esdaliklarida mintaqada yashovchi tojiklarning joylashuvi, ijtimoiy hayoti va madaniyati to‘g‘risida yozib qoldirganlar. Xususan, 1620-yilda Buxoro xoni Imomqulixon huzuriga do‘stlik va savdo aloqalarini mustahkamlash maqsadida tashrif buyurgan rus elchisi Ivan Xoxlov O‘rta Osiyoda yashovchi tojiklarning moddiy madaniyati to‘g‘risida o‘z esdaliklarida¹¹⁴ yozib qoldirgan. U tojiklarning turar joylari, kiyim-kechaklari, taomlari, oilaviy va xo‘jalik hayot tarzi haqida umumiy ma‘lumotlar yozib qoldirgan.

XVIII asrda yozilgan rus va yevropalik sayyohlarning esdaliklari orasida Filipp Yefremovning “To‘qqiz yillik sayohat”¹¹⁵ deb nomlangan xotiralar kitobi alohida ahamiyatli hisoblanadi. Muallif asli harbiy bo‘lib, dunyoning ko‘plab mamlakatlariga sayohat qilgan. F.Yefremov tojik tilini bilgan hamda Markaziy Osiyodagi tojiklarning qishloq xo‘jaligi (asosan ipakchilik va paxtachilik), xo‘jalik hayoti madaniyatining turlari, sug‘orish tarmoqlari va liboslari to‘g‘risida o‘z kuzatuvlari asosida qiziqarli ma‘lumotlar yozib qoldirgan. Bundan tashqari u diniy e‘tiqod masalasiga qiziqqan; olti yuzdan ko‘proq so‘zlardan iborat bo‘lgan dastlabki tojik-rus lug‘atini yaratgan.

Vengriyalik sharqshunos, sayyoh A.Vamberi O‘rta Osiyo, xususan Qo‘qon xonligi tojiklari haqida o‘zining “O‘rta Osiyo bo‘ylab sayohat” asarida qimmatli ma‘lumotlar yozib qoldirgan.¹¹⁶ “Qo‘qon xonligida o‘zbeklardan keyingi o‘rinda Buxorodagi singari ko‘psonli bo‘lmasada, tojiklar turganlar. Lekin ular nisbatan zich joylashganlar va butun bir qishloq yoki shaharni to‘laqonli ravishda egallaganlar.”¹¹⁷

Bundan tashqari fors tarixchisi Fazlulloh ibn Ro‘zbehxon, rus elchilari aka-uka Boris va Semyon Pazuxinlar, rus hukumati tomonidan jo‘natilgan asli italiyalik

¹¹³ Мухаммад Солих. Шайбонийнома. Гафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. – Тошкент, 1989; Камолитдин Биноий. Шайбонийнома. – Тошкент, 2000; Хофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома. Шарк. – Тошкент, 1999; Мухаммад Юсуф Мунши. Муқимханская история / перев.с тадж. с прим. проф. А.А.Семенова. Ташкент, 1957; Мир Мухаммед Амини Бухари. Убайдулла-наме / перев.с тадж. и прим. А.А.Семенова. Ташкент, 1957; Абдурахман Тали. История Абулфайзхана. Ташкент, 1959; Сайидо Насафи. Избранное. Сталинабад, 1949

¹¹⁴ Хохлов И. Статейный список посольства в Бухарию дворянина И.Хохлова. Сборник князя Хилкова. СПб., 1879.

¹¹⁵ Ефремов Ф. Десятилетнее странствование. М., 1952.

¹¹⁶ Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. М. Восточная литература. 2003.

¹¹⁷ O‘sha asar. –B. 172.

bo'lgan elchi F. Benevini, rus sayyohi T.S.Burnashev kabi elchilar va sayyohlar Buxoro xonligi, xususan Farg'ona vodiysi tojiklari ijtimoiy hayoti va madaniyati haqida qisman bo'lsada, o'z esdaliklarida etnografik ma'lumotlarni yozib qoldirganlar.¹¹⁸

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, yuqorida keltirib o'tilgan manbalar nafaqat tojiklar balki butun Markaziy Osiyo xalqlarining tarixi, madaniyati, turmush tarzi, urf-odatlarini, marosim va bayramlari haqida bizga qimmatli ma'lumotlarni beradi. Garchi tojiklar va turkiy xalqlar til jihatidan o'zaro farq qilishsada, ularning o'tmishi, madaniyati, urf-odatlarini bir makon va sharoitda asrlar mobaynida birgalikda shakllangan. Yuqorida keltirilgan manbalar bilan tanishish orqali biz buni chuqurroq anglash imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуррахман Тали. История Абулфайзхана. Ташкент, 1959
2. Абу Бакр Наршахий. Бухоро тарихи. Фан. Тошкент. 1966.
3. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Фан. Тошкент. 1968.
4. Абулқосим Фирдавсий. Шохнома. Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти. – Тошкент, 2012.
5. Ефремов Ф. Десятилетнее странствование. М., 1952.
6. Камолиддин Биноий. Шайбонийнома. – Тошкент, 2000; Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдулланнома. Шарқ.
7. Маҳмуд Қошғарий. Девону луғотит турк. Фан. Тошкент, 1967.
8. Муҳаммад Юсуф Мунши. Муқимханская история / перев.с тадж. с прим. проф. А.А.Семенова. Ташкент, 1957
9. Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома. Гафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. – Тошкент, 1989
10. Наказы Борису и Семену Пазухиным, посланным в Бухару Балх, Юргенч 1669 // Русская библиотека. СПб., 1894.
11. Низомулмулк. Сиёсатнома (Сияр ул-мулк). Янги аср авлоди. Тошкент. 2008.
12. Умар Хайём. Наврўзнома. – Тошкент: Меҳнат, 1990.

¹¹⁸ Фазлаллах ибн Рузбихан. Михман-наме-йи Бухара. М., 1976; Наказы Борису и Семену Пазухиным, посланным в Бухару Балх, Юргенч 1669 // Русская библиотека. СПб., 1894. Т.15. С.31; Попов А.Н. Сношения России с Хивой и Бухарою при Петре Великом // Записки ИРГО. СПб., 1853. Кн.9; Бурнашев Т.С. Путешествие от сибирской линии до г. Бухары в 1794 и обратно в 1795г. С.112

13. Фазлаллах ибн Рузбихан. Михман-наме-йи Бухара. М., 1976
14. Хохлов И. Статейный список посольства в Бухарию дворянина И.Хохлова. Сборник князя Хилкова. СПб., 1879.
15. Хусайн Воизи Кошифи. Футувватномаи султони. Ахлоки мухсини. Рисолаи хотамия. Душанбе, 1991.
16. Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilig. G‘afur G‘ulom nashriyoti. –Toshkent, 2018.